

С.С. ЗОКИРОВ,

Национальный университет Узбекистана,
д.э.н. (DSc), профессор

Д.Х. МУХСИМОВА

Национальный университет Узбекистана, соискатель

РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ

Важным рычагом в устойчивом развитии обрабатывающей промышленности является движение в соответствии с направлением научно-технического развития. В качестве составляющих элементов устойчивого развития обрабатывающей промышленности рассмотрим ее научный потенциал, человеческий капитал.

Научный, научно-исследовательский, проектный, инжиниринговые процессы являются базой научного потенциала развития сектора обрабатывающей промышленности. Уровень научного потенциала определяется количественным и качественным составом готовых к внедрению и находящихся в процессе разработки технологий и ноухау.

Человеческий капитал развития сектора обрабатывающей промышленности определяется работниками, владеющими необходимой квалификацией, учеными, инженерами, инноваторами, работающими над проблемами развития отрасли.

В современных исследованиях значимая роль принадлежит человеческому капиталу. Под ростом человеческого капитала подразумевается здоровье, развитие навыков, увеличение склонности к инновациям, сокращение неравенства среди населения.

Увеличивается количество литературы, выявляющих факторы для дальнейшего экономического роста. Группа исследований установила, что в достижении устойчивого экономического роста ресурсная обеспеченность менее важна по сравнению с человеческим капиталом. Действительно, более квалифицированные кадры обеспечивают создание продукции с высокой добавленной стоимостью, с более высокой производительностью.

Существует большое количество литературы, подтверждающих о важности человеческого капитала как фактора экономического роста, среди них работы таких исследователей как Рилей, Лукас, Хорвитц и другие. Человеческий капитал оказывает положительное влияние на экономический рост. Анализ развития сектора в промышленно развитых стран показывает,

что успех роста был обеспечен за счет массивных инвестиций в развитие человеческого потенциала с особым упором на технические навыки, актуальные для промышленности.

Реализация цели индустриализации, отмеченные в Повестке дня и Целях устойчивого развития (ЦУР) на период до 2030 года требует развития человеческого капитала как важного фактора дальнейшего развития экономики. При этом из опыта развития таких успешных индустриальных экономик как Германия, Сингапур, Япония и Корея можно извлечь уроки развивающимся странам в том числе и Узбекистану.

Человеческий капитал и экономический рост тесно взаимосвязаны. Н.Загладин в своей работе отмечает, что «в информационном обществе важнейшим условием обеспечения конкурентоспособности экономики становится человеческий капитал – высококвалифицированные специалисты, способные обеспечить производство знаний, эффективные менеджмент и маркетинг. К человеческому капиталу относится также широкий слой работников, способных использовать так называемые высокие технологии во всех сферах деятельности – как на производстве, так и в здравоохранении, образовании и т.д.». Человеческий капитал влияет на экономический рост и может способствовать развитию экономики за счет расширения знаний и навыков людей. Проведенный корреляционный анализ между развивающимися странами мира (выбранных 50 стран) в нашем исследовании подтверждает имеющуюся значимую взаимосвязь, коэффициент между человеческим капиталом и ВВП на душу населения равен 0,88.

Повышение человеческого капитала – главный фактор формирования и развития инноваций и знаний, что включает повышение качества образования. Можно сделать вывод, что с ростом человеческого капитала возрастают и доходы населения, причем, если в развивающихся странах экономический рост может осуществляться за счет роста традиционных факторов (численности рабочих), в развитых странах где темпы роста населения отрицательные, экономический рост можно обеспечить за счет улучшения человеческого капитала, ускорения технологического развития.

По Всемирному банку человеческий капитал рассчитывается как вклад здравоохранения и образования в производительность труда. Окончательный индекс варьируется от нуля до единицы и измеряет продуктивность будущего работника ребенка, родившегося сегодня, по сравнению с эталоном полного здоровья и полного образования. Человеческий капитал влияет на

обрабатывающую промышленность и может способствовать развитию экономики за счет расширения знаний и навыков ее людей. Проведенный корреляционный анализ показывает имеющуюся значимую взаимосвязь, коэффициент между ЧК и добавленной стоимости обрабатывающей промышленности на душу населения равен 0.84.

В Таблице 1 рассматривается уровень развития человеческого капитала и НИОКР в странах мира по разбивке Всемирного банка. Всемирный банк ежегодно рассчитывает показатели национального дохода на душу населения в странах мира, все государства и территории классифицируются по трем категориям: страны с высоким уровнем дохода (ВВП на душу населения от 12,615 тыс. долларов США и выше) – 67 стран (1 группа), страны со средним уровнем дохода (ВВП на душу населения от 1,036 до 12,615 тыс. долларов США) – 108 стран (2 группа), страны с низким уровнем дохода (ВВП на душу населения до 1,035 тыс. долларов США) – 31 стран (3 группа).

Таблица 1

Описательная статистика переменных из рассматриваемой модели

Переменная	Ед. измер.	Группа стран	Кол-во наблюдений	Среднее	Станд. откл.	Мин. зн-е	Макс зн-е
Человеческий капитал	от 0 до 1	страны мира	174	0.56	0.14	0.29	0.88
		1 группа	48	0.73	0.07	0.57	0.88
		2 группа	97	0.53	0.1	0.3	0.75
		3 группа	29	0.4	0.07	0.29	0.59
		СНГ	10	0.62	0.06	0.53	0.72
Исследователи НИОКР	на миллион человек	страны мира	135	1303	1740	11	7299
		1 группа	50	2842	1980	184	7299
		2 группа	64	513	590	13	3160
		3 группа	20	47	43	11	187
		СНГ	5	1249	1100	558	3160

Источник. Расчеты автора на основе статистики Всемирного банка, <https://databank.worldbank.org/source/worldwide-governance-indicators>.

С учетом вышеизложенного были выработаны направления связанные с дальнейшим развитием человеческого капитала, которое непосредственно влияет на устойчивость динамики роста производства и конкурентоспособности экономики:

Одним из приоритетных направлений в углублении структурных

преобразований и диверсификации экономики, в том числе развитии обрабатывающей промышленности является обеспечение роста объемов инвестиций для дальнейшего повышения человеческого капитала и осуществления процесса технологической модернизации. Приоритет должен отдаваться инвестиционным проектам, направленным на создание новых или дальнейшего развития среднетехнологичных и высокотехнологичных производств, что позволит обеспечить глубокую переработку национальных сырьевых ресурсов, повысить экспортный потенциал Узбекистана, создание новых рабочих мест. При этом «инвестиции должны быть адресными, экономически эффективными. Средства необходимо направлять в зависимости от потенциала районов, от того, в каких предприятиях нуждается регион».

Формирование инновационной экономики предполагает активное внедрение достижений научно-технического прогресса, модернизацию технологии производства продукции, совершенствование организационно-экономических механизмов управления. Экономика знаний продуцируется непосредственно людьми, генерирующими новые идеи, знания, технологии. Прогрессивные темпы технологического прогресса обусловлены не только наличием определенной материально-технической базы, но и количественным составом и качественным состоянием человеческих ресурсов. В этой связи особую актуальность приобретают вопросы инвестирования человеческого развития с целью трансформации трудовых ресурсов общества в наиболее ценный капитал – человеческий.

Дальнейшее повышение человеческого капитала как ключевого требования в росте промышленно-технологического потенциала национальной экономики. Повышение человеческого капитала через дополнительное инвестирование в образование, профессиональную подготовку, науку, здравоохранение, рождение и воспитание детей, социальную адаптацию существенно улучшают его качественные и количественные характеристики и обеспечивают его воспроизводство на расширенной основе. Выявлено значительное влияние человеческого капитала на экономический рост, уровень доходов населения, развитие обрабатывающей промышленности.

Необходима качественная подготовка управленческого персонала для предотвращения низкого уровня квалификации менеджеров, стимулировать и мотивировать трудовых работников для поднятия престижа рабочих и инженерно-технических профессий.

Активная инновационная политика государства в направлении улучшения качества образования способствует увеличению человеческого капитала. Нарастает потребность в кардинальном совершенствовании системы подготовки, повышения квалификации кадров, при этом необходимо принять меры по пересмотру учебных программ с учетом современных тенденций развития отраслей, введению новых направлений обучения по востребованным специальностям.

Дальнейшее развитие НИОКР как источника инноваций в росте обрабатывающей промышленности. Как показывает мировой опыт в развитых странах из года в год развивают НИОКР на основе увеличения объемов финансирования. Расходы на НИОКР в Узбекистане в 2020 году составили 0,12% от ВВП, значение по этому показателю в группе стран с доходами выше среднего составило более 1,5%, а ниже среднего 0,5% от ВВП.

Опыт индустриально развитых стран показывает, что лидерами становятся компании, предлагающие высокотехнологичные продукты на основе инновационных разработок. Движущей силой промышленного развития являются предприятия, деятельность которых связана с созданием и освоением технологических инноваций. При этом сохранение и дальнейшее развитие НИОКР требует, чтобы эти предприятия имели собственные стратегии развития бизнеса. Промышленная политика, проводимая без сотрудничества между бизнесом и государством, будет малоэффективной. Поэтому в Узбекистане необходимо формировать приоритеты промышленной политики на началах консенсуса между государством и бизнесом, необходимы существенные меры по привлечению бизнеса в НИОКР.